

“O‘yinning bola intellektini rivojlantiruvchi omil sifatidagi o‘rni”

Ro‘zmetova Nozimaxon Shuhrat qizi

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarni intellektual qobiliyatini oshirishda o‘yinning ahamiyati va qiziqarli psixologik o‘yinlar orqali kichik yoshdagi bolalarni o‘qish va yozishga bo‘lgan ishtiyoqi va zehni oshirish kabi ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: O‘yin ,Dramatizatsiya, axloqiy va estetik jihatlar, rolli o‘yinlar, didaktik o‘yinlar, O‘yin faoliyati.

Аннотация: В данной статье представлена информация о значении игр в совершенствовании интеллектуальных способностей детей в дошкольных образовательных учреждениях и о повышении интереса и интеллекта детей раннего возраста к чтению и письму посредством интересных психологических игр

Ключевые слова: Игра, Драматизация, нравственно-эстетические аспекты, ролевые игры, дидактические игры, Игровая деятельность.

Annotation: This article provides information on the importance of games in improving children's intellectual abilities in preschool educational institutions and on increasing the interest and intelligence of young children in reading and writing through interesting psychological games

Keywords: Game, Dramatization, moral and aesthetic aspects, role-playing games, didactic games, Game activities.

O‘yin, o‘yin faoliyati, hayvonlar va odamlarga xos bo‘lgan faoliyat turlaridan

biri. Platonning soʻzlariga koʻra, hatto Qadimgi Misr ruhoniylari ham maxsus oʻquv va oʻquv oʻyinlarini loyihalash bilan mashhur boʻlgan. Platon oʻzining "Davlat" asarida etimologik jihatdan ikkita soʻzni birlashtirgan: "tarbiya" va "oʻyin". U hunarmandchilik va jang san'atlarini oʻrganishni oʻyinsiz tasavvur qilib boʻlmaydi, deb toʻgʻri taʼkidladi. 19-asr oxirida nemis olimi K. Gross birinchi boʻlib oʻyinni tizimli oʻrganishga harakat qildi. Shuni taʼkidlash kerakki, K. Gross oʻyinlarni asl xatti-harakatlar maktabi deb atagan. Uning uchun qanday tashqi yoki ichki omillar oʻyinlarga turtki boʻlishidan qatʼi nazar, ularning maʼnosi aynan bolalar uchun hayot maktabiga aylanishdir. K. Grossning pozitsiyasini polshalik oʻqituvchi, terapevt va yozuvchi J. Korchak davom ettirdi, u oʻyin oʻzini jamiyatda, insoniyatda, Koinotda topish imkoniyatidir, deb hisoblaydi. Oʻyinlarda oʻtmishning genetikasi, shuningdek, boʻsh vaqtlarda - qoʻshiqlar, raqslar, folklor mavjud. Har qanday tarixiy davrda oʻyin oʻqituvchilarning eʼtiborini tortadi. Russo, I.G.Pestalozsi bolalarning qobiliyatlarini tabiat qonunlariga muvofiq va barcha bolalarga xos boʻlgan faollik asosida rivojlantirishga harakat qildilar. F.Frebel pedagogik tizimining markazi oʻyin nazariyasidir. F.Fröbel nuqtai nazaridan, bolalar oʻyinlari "hayot koʻzgusi" va "ichki dunyoning erkin namoyonidir. Oʻyin ichki dunyodan tabiatga koʻprikdir". Tabiat F.Fröbelga yagona va xilma-xil soha sifatida taqdim etilgan. D.Ushinskiy insonning ulkan ijodiy imkoniyatlarini tushunishga moyil edi. U oʻrganishni oʻyindan ajratdi va buni maktab oʻquvchisining ajralmas burchi deb bildi. "Faqat qiziqishga asoslangan oʻqitish talabaning oʻzini tuta bilishi va irodasini kuchaytirishga imkon bermaydi, chunki oʻqitishda hamma narsa qiziq emas va koʻp narsa iroda kuchi bilan qabul qilinishi kerak".

Biroq, oʻrganishda kuchli irodali harakatlar zarurligiga rozi boʻlgan holda, biz oʻyin va qiziqishning ahamiyatini kamaytirmaymiz. Shaxsni rivojlantirish va tarbiyalashda oʻyinning ahamiyati oʻziga xosdir, chunki oʻyin har bir bolaga oʻzini sub'ekt sifatida his qilish, shaxsiyatini namoyon etish va rivojlantirish imkonini

beradi. O‘yinning maktabgacha yoshdagi bolalarning hayotiy o‘zini o‘zi belgilashiga, shaxsning kommunikativ o‘ziga xosligini shakllantirishga, hissiy barqarorlikka va zamonaviy jamiyatning ortib borayotgan roli dinamikasiga qo‘shilish qobiliyati. O‘yin har doim ikkita vaqt o‘lchovida harakat qiladi hozirgi va kelajakda. Bir tomondan, u shaxsni bir lahzalik quvonch bilan ta'minlaydi, shoshilinch ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladi. Boshqa tomondan, o‘yin kelajakka qaratilgan, chunki u hayotiy vaziyatlarni bashorat qiladi yoki taqlid qiladi yoki shaxsning ijtimoiy, kasbiy, ijodiy funktsiyalarini bajarishi uchun zarur bo‘lgan xususiyatlarni, fazilatlarni, ko‘nikmalarni, qobiliyatlarni birlashtiradi.

V.L.Suxomlinskiy shunday deb yozgan edi: “Keling, bola hayotida qanday o‘yin o‘ynashini batafsil ko‘rib chiqaylik. Uning uchun o‘yin eng jiddiy narsadir. O‘yin bolalarga dunyoni ochib beradi, shaxsning ijodiy qobiliyatlarini ochib beradi. Ularsiz to‘laqonli aqliy rivojlanish bo‘lmaydi va bo‘lishi ham mumkin emas. O‘yin - bu ulkan yorqin oyna bo‘lib, u orqali atrofdagi dunyo haqidagi g‘oyalar va tushunchalarning hayot beruvchi oqimi bolaning ruhiy dunyosiga oqib chiqadi. O‘yin – izlanuvchanlik va qiziquvchanlik alangasini yoqadigan uchqundir”. V.L. Suxomlinskiy ham “... bolaning ma’naviy hayoti u o‘yin, ertak, musiqa, fantaziya, ijod olamida yashagandagina to‘la bo‘ladi”, deb ta’kidlagan. Shu bilan birga, yillar davomida o‘yin maktab yoshidagi bolalar ustunlik qiladigan guruhlar hayotida tobora kamroq muhim o‘rin egalladi. Buning sabablaridan biri maktab o‘quvchilari o‘yinlari nazariyasini rivojlantirishga yetarlicha e’tibor bermaslikdir. O‘qituvchining o‘yin pozitsiyasining eng yorqin namunasi - A.S. Makarenko. U shunday deb yozgan edi: "Men o‘yinni ta’limning eng muhim usullaridan biri deb bilaman. Bolalar jamoasi hayotida jiddiy mas’uliyatli va ishbilarmonlik o‘yinlari katta o‘rin egallashi kerak.

O‘yinning mohiyati shundan iboratki, muhim narsa natija emas, balki jarayonning o‘zi, o‘yin harakatlari bilan bog‘liq tajribalar jarayonidir. Bola o‘ynagan

vaziyatlar xayoliy bo‘lsada, u boshidan kechirgan his-tuyg‘ular haqiqiydir. O‘yinda kichik bolalardan ko‘ra jiddiyroq odamlar yo‘q. O‘ynab, ular nafaqat kulishadi, balki chuqur tashvishlanadilar, ba‘zan azob chekishadi. O‘yinning bu o‘ziga xos xususiyati katta ta‘lim imkoniyatlarini o‘z ichiga oladi, chunki o‘yin mazmunini nazorat qilish orqali tarbiyachi o‘ynayotgan bolalarning ma‘lum ijobiy his-tuyg‘ularini dasturlashi mumkin. O‘yinda faqat harakatlar takomillashtiriladi, ularning maqsadlari o‘zining ichki mazmuni nuqtai nazaridan bolalar uchun muhimdir. Bu o‘yin faoliyatining asosiy xususiyati va bu uning asosiy jozibasi va faqat yuqori darajadagi ijodkorlik jozibasi bilan solishtirish mumkin.

Shunday qilib, agar o‘yin harakatlari bola uchun o‘z mazmuniga ko‘ra ahamiyatsiz bo‘lsa, u o‘yinga, o‘yin holatiga kirmasligi mumkin, balki u bilan bog‘liq his-tuyg‘ularni boshdan kechirmasdan, faqat mexanik ravishda rol o‘ynaydi. Ijod jarayonida bo‘lgani kabi, odamni o‘z xohishiga qarshi o‘yinga majburlab bo‘lmaydi. O‘yin tadqiqot ob‘ekti sifatida doimo olimlarning e‘tiborini tortdi. O‘yin nazariyasiga katta hissa qo‘shgan E.A.Pokrovskiy, P.V.Ivanova, V.F.Kudryavtseva, V.N.Xaruzina, A.N.Soboleva, O.I. Ushbu tadqiqotlarning barchasi 19-asr - 20-asrning birinchi uchdan bir qismiga to‘g‘ri keladi, ular, birinchi navbatda, xalq hayotining tubidan olingan materiallarining toza tabiati tufayli qimmatlidir, ular faqat o‘sha o‘yinlarning tavsiflarini o‘z ichiga oladi. Bu kuzatuvchilarning ko‘rish maydoniga tushdi. Ijodkorlik va o‘yinchoqlar orqali bola inson faoliyatining ko‘plab elementlari va turlarini muvaffaqiyatli o‘zlashtira oladi. O‘z o‘ynagan bola o‘z rivojlanishida yutqazadi, chunki o‘yinda “bola har doim o‘zining o‘rtacha yoshidan, odatdagi kundalik xatti-harakatlaridan yuqori bo‘ladi, o‘yinda u go‘yo bo‘sh va yelkalarni o‘zidan yuqorida turadi». Aytishimiz mumkinki, o‘yin haqiqatni bilish usulidir. U ichki kuchlar tomonidan boshqariladi va bolaga inson madaniyatining dastlabki, ammo juda keng asoslarini tezda o‘zlashtirishga imkon beradi. Ehtimol, o‘yin bolani o‘ziga xoslik, zukkolik, zukkolik va ijodkorlikni faol ko‘rsatishni talab

qiladigan tushunarsiz xilma-xil vaziyatlar bilan o‘ziga jalb qiladi. Sovet yozuvchisi Vasiliy Belov o‘zining "Lad" kitobida shunday fikrni ifodalagan: "Har bir bola o‘ynashni, ya'ni ijodiy yashashni xohlaydi".

Bolalarning rivojlanishini o‘rganayotganda, o‘yinda boshqa faoliyat turlariga qaraganda samaraliroq, barcha aqliy jarayonlar rivojlanadi. O‘yin tufayli bola psixikasidagi o‘zgarishlar shunchalik muhimki, psixologiya maktabgacha yoshdagi davrda o‘yinni yetakchi faoliyat, shuningdek, boshlang‘ich maktab davrida davom etuvchi faoliyat sifatida qarashni o‘rnatdi. A.N.Leontiev ta'kidlaganidek, o‘yinda yangi, progressiv shakllanishlar rivojlanadi va kuchli kognitiv motiv paydo bo‘ladi, bu esa o‘rganishga rag‘batlantirishning paydo bo‘lishi uchun asosdir.

L.S.Vigotskiy bolaning aqliy rivojlanishida o‘yinning rolini hisobga olib, maktabga o‘tish bilan bog‘liq holda o‘yin nafaqat yo‘qolib qolmasligini, balki aksincha, o‘quvchining barcha faoliyatiga singib ketishini ta'kidladi. "Maktab yoshida, - dedi u, - o‘yin o‘lmaydi, lekin haqiqatga nisbatan kirib boradi. Uning maktabda va mehnatda ichki davomi bor”.

Bolalarning barcha faoliyati sinkretik, ya'ni ma'lum darajada birlashtirilgan va ajralmasdir. Bu birlik bolalar ijodiyoti jarayoni sodir bo‘ladigan xayoliy, shartli vaziyat tufayli yuzaga keladi. O‘yin bolaning kognitiv, mehnat va ijodiy faoliyatini sintez qiladi. Har qanday yangi bilim yoki ko‘nikma uni shu bilan harakat qilishga undaydi. Ushbu harakatning tabiati o‘ynoqi, chunki bolalar uchun oldingi tajribalaridan eng yaqin va tushunarli.

Ba'zi psixologlarning fikricha, bolalar o‘yinlarini ijodiy faoliyat deb hisoblash mumkin emas, chunki ularda yangi hech narsa yaratilmaydi. Bu haqiqat, agar biz bolalar o‘yiniga kattalar faoliyati bilan bir xil standartlar bilan yondashadigan bo‘lsak, unda "ijodkorlik" atamasi haqiqatan ham o‘rinsiz. Ammo masalaning yechimiga bolaning rivojlanishi nuqtai nazaridan yondashsak, bu o‘zini oqlaydi. L.S.Vygotskiy maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy faoliyatga o‘tishni

anglatuvchi kontsepsiyaning paydo bo'lishini payqadi . Ilk bolalik davrida bola harakatdan fikrga o'tadi, maktabgacha tarbiya yoshidan allaqachon fikrdan harakatga o'tish, o'z g'oyalarini amalga oshirish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu barcha faoliyatda, birinchi navbatda, o'yinda namoyon bo'ladi. G'oyaning paydo bo'lishi ijodiy tasavvurning rivojlanishi bilan bog'liq. O'yinning ijodiy tabiati bolaning hayotdan nusxa ko'chirmasligi, balki ko'rgan narsasiga taqlid qilish, o'z g'oyalarini birlashtirishi bilan tasdiqlanadi. Shu bilan birga, u tasvirlanganga, o'z fikrlari va his-tuyg'ulariga munosabatini bildiradi. Bu aktyorlikni san'at bilan bog'laydi, lekin bola aktyor emas. U tomoshabin uchun emas, o'zi uchun o'ynaydi, u rolni o'rganmaydi, lekin uni o'yin jarayonida yaratadi. Bola obrazga kirsam, uning fikri jonli ishlaydi, his-tuyg'ulari chuqurlashadi, tasvirlangan voqealarni samimiy his qiladi. Ko'pgina rassomlar bolalar o'yinining ijodiy tabiati haqida gapirishadi. K.S. Stanislavskiy aktyorlarga "imon va haqiqat" bilan ajralib turadigan bolalardan o'rganishni maslahat berdi. Taniqli kinorejissyor G.L.Roshal shunday deb yozgan edi: "Har qanday bolalar o'yini hamisha illyuziyalar olamidir. Bu illyuziya dunyosida esa bola hech qachon o'zining haqiqiy o'zini yo'qotmaydi. Otga - stulga sakrab chiqayotganda, bola uning ostidagi stulni haqiqatan ham ot yoki tog'dek ko'tarilgan stol - tog' deb o'ylamaydi. O'z aktyorligida u aktyorga o'xshab ketadi (aktyorlik san'atini o'yin deb bejiz aytilmagan)... Demak, bolalar o'yinini teatrlashtirilgan o'yin deyish mumkin, bola o'yinining illyuziyasi ham bo'lishi mumkin.

Lekin ijodkorlik o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, u tarbiyalanadi, o'qituvchilarning uzoq yillik tizimli mehnati natijasida rivojlanadi. O'yin ijodkorligining rivojlanishi, eng avvalo, o'yin mazmunini bosqichma-bosqich boyitishda namoyon bo'ladi. O'ylab topilgan narsalarni tasvirlash g'oyasi va vositalarining rivojlanishi o'yin mazmunining boyligi va xususiyatiga bog'liq. O'yin asta-sekin harakatlarning maqsadga muvofiqligini rivojlantiradi. Maktabgacha

yoshdagi bolalar ko‘p vaqtini o‘yin o‘ynash bilan o‘tkazadilar. Ba'zan kattalarga shunday tuyuladiki, bolalar o‘ynash paytida vaqtlarini behuda ishlarga sarflaydilar, chunki o‘yin bo‘sh vaqt va erkalash sifatida qabul qilinadi. Darhaqiqat, o‘yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yetakchi faoliyatdir. Bu shuni anglatadiki, bu yoshdagi bolalarning rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan o‘yin. Bolaning rivojlanishi uchun o‘yinning qiymati, o‘yinni qanday tanlash kerak. O‘yinning bolaga rivojlanishiga ta'siri kattalar ishtirokisiz mumkin emas. Bola qanchalik kichik bo‘lsa, ota-onalardan o‘yin jarayoniga ko‘proq jalb qilish talab qilinadi. Chaqaloq endigina o‘ynashni boshlaganida, onasi va otasi uning sevimli o‘yindoshlaridir. Ota-onalar o‘yinlarni o‘zlari boshlashlari yoki bolaning tashabbusini qo‘llab-quvvatlashlari mumkin. Kattaroq yoshda ota-onalar uchinchi tomon kuzatuvchilari, yordamchilari va maslahatchilari sifatida harakat qilishlari mumkin.

Qanday bo‘lmasin, kattalar o‘yin dunyosi uchun qo‘llanma sifatida ishlaydi. O‘yinning bola rivojlanishiga ta'siri O‘yin davomida bola jismoniy, aqliy va shaxsan rivojlanadi.

Motivatsion sohani rivojlantirish.

Rolli o‘yinlar bolaning kattalarga taqlid qilishiga asoslanadi. O‘yin davomida bola, xuddi kattalar rolini o‘ynashga harakat qiladi, o‘yin darajasida o‘z funksiyalarini bajarishga harakat qiladi. Bunday o‘yin bolaning chinakam katta bo‘lishga, ya'ni kasb-hunar egallashga, pul topishga, oila qurishga bo‘lgan motivatsiyasini shakllantiradi. Albatta, o‘yin davomida "to‘g‘ri" motivatsiya shakllanishi uchun bolaning ko‘zlari oldida kattalarning ijobiy namunasi bo‘lishi kerak.

Axloqiy fazilatlarni rivojlantirish. Bolalar o‘yinlarining syujetlari uydirma bo‘lsa-da, bolaning o‘yin vaziyatlaridan chiqaradigan xulosalari haqiqiydir. O‘yin o‘ziga xos mashg‘ulot maydoni bo‘lib, unda bola halol, jasur, qat‘iyatli va xayrixoh bo‘lishni o‘rganadi. Albatta, axloqiy fazilatlarni shakllantirish uchun nafaqat bolalar

o'yinlari, balki o'yin holatini chuqurroq ko'rishga va to'g'ri xulosa chiqarishga yordam beradigan yaqin atrofdagi kattalar ham kerak. Hissiy sohani rivojlantirish va tuzatish. O'yin davomida bola hamdardlik, qo'llab-quvvatlash, afsuslanish, hamdardlik bildirishni o'rganadi. Ba'zida bolaning hissiy muammolari o'yinlar orqali "buzilishi" sodir bo'ladi: qo'rquv, tashvish, tajovuz. O'ynoqi tarzda siz bu his-tuyg'ularga yo'l qo'yishingiz va bolangiz bilan u uchun qiyin vaziyatlarda yashashingiz mumkin. Bolalar uchun o'yinni qanday buzamiz: 6 ta keng tarqalgan xato Afsuski, so'nggi yillarda bolalarning haqiqiy spontan o'yinlari o'yin yoki kompyuter o'yinlari bilan almashtirildi. Siz tushunishingiz kerak, lekin na bir, na boshqa faoliyat, mohiyatiga ko'ra, bolaning rivojlanishi uchun juda ko'p narsalarni beradigan o'yin emas. Albatta, haqiqiy va "yuqori sifatli" bolalar o'yinlari kattalar uchun har doim ham qulay emas, chunki bu yostiq va adyoldan yasalgan kulbalar, kvartira bo'ylab konstruktor shaharlari va tartibsizliklar. Biroq, siz bolani tasavvurida va o'yinida cheklamasligingiz kerak, chunki ular hamma narsaning o'z vaqti bor, bolalik esa o'yin vaqti, deb to'g'ri aytishadi. Yetarlicha o'ynashga ruxsat berilgan bola, uning rivojlanishidagi yangi bosqichga o'tish uchun yaxshiroq tayyorgarlik ko'radi.

O'yinlarning aksariyati kattalar ishini aks ettiradi; bolalar onalar va buvilarning uy yumushlariga, tarbiyachi, shifokor, haydovchi o'qituvchi, uchuvchi, kosmonavt ishiga taqlid qiladilar. Binobarin, o'yinlarda jamiyat uchun foydali bo'lgan har qanday ishni hurmat qilish tarbiyalanadi, unda qatnashish istagi tasdiqlanadi.

O'yin va ish ko'pincha tabiiy ravishda birga keladi. Ko'pincha bolalar qancha vaqt va ishtiyoq bilan o'yinga tayyorlanayotganini kuzatish mumkin; dengizchilar kema qurmoqda, hayot kemalari yasamoqda, shifokorlar va hamshiralar klinikani jihozlamoqda. Ba'zan bola o'ynoqi tasvirni haqiqiy ish bilan tanishtiradi. Shunday qilib, pechenye tayyorlash uchun oq fartuk va sharf kiyib, qandolat fabrikasida ishchiga aylanadi va saytni tozalashda u farrosh bo'ladi. O'yinda axloqiy fazilatlar

shakllanadi; topshirilgan vazifa uchun jamoa oldidagi mas'uliyat, do'stlik va do'stlik hissi, umumiy maqsadga erishishda harakatlarni muvofiqlashtirish, adolatli hal qilish qobiliyati bahsli masalalar. O'yin bilan chambarchas bog'liq badiiy ijodkorlik maktabgacha yoshdagi bolalar - chizish, modellashtirish, loyihalashga qaramasdan turli vositalar hayot taassurotlari, fikrlari, his-tuyg'ularini aks ettirish, bolalar faoliyatining bu turlari juda ko'p umumiy xususiyatlarga ega; o'yinda va rasmda bir xil mavzularni ko'rishingiz mumkin; o'yin syujeti davomida bolalar ko'pincha qo'shiq aytadilar, raqsga tushadilar, tanish oyatlarni eslashadi.

Shunday qilib, ijodiy o'yin bolalarni har tomonlama rivojlantirishning muhim vositasi sifatida ularning faoliyatining barcha turlari bilan bog'liq. Bu uning bolalar bog'chasining pedagogik jarayonidagi o'rnini belgilaydi. "Bolalar bog'chasi ta'lim dasturi" o'yin ega bo'lgan mustaqil eng muhim faoliyat ekanligini ta'kidlaydi katta ahamiyatga ega individuallikni shakllantirish va bolalar jamoasini shakllantirish uchun. Har bir guruh uchun ta'lim vazifalari belgilanadi, ular o'yin yordamida hal qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Pedagogik jarayonda shaxsni shakllantirishning psixologik xususiyatlari / Ed. A. Kossakovski, I. Lompscher va boshqalar: Per. u bilan. M., 1981 yil.
2. Rubinshtein S. L. Umumiy psixologiya asoslari. SPb., 1999 yil.
3. Elkonin D.B. Rivojlanish psixologiyasi 2001 yil.
4. Ijtimoiy moslashuv kichik maktab o'quvchisi

5.G‘oziyev E. “Shaxs psixologiyasi” T. 2004 y.

6.Karimova V.M. va boshk. Mustaqil fikrlash. - T.: SHarq.-2000.- 11

7.www.ziyonet.uz

8.www.arxiv.uz .www.pedagog.uz